

Actividad física, deporte y salud

Favorabilidad del perfil docente y los recursos físicos para la práctica de Educación Física en centros educativos de Nivel Primario

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

Favorabilidad del perfil docente y los recursos físicos para la práctica de Educación Física en centros educativos de Nivel Primario

Favorability of Teacher Profile and Physical Resources for the Practice of Physical Education in Primary Schools

Grisleandro Amador-Pérez¹

Resumen

Para garantizar una educación física de calidad en los centros educativos públicos y privados de República Dominicana, el Ministerio de Educación (MINERD), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) establecen las condiciones que se deben cumplir. A partir de esas condiciones y de la escasa información fidedigna sobre el estado actual de la favorabilidad de los centros educativos de Santo Domingo Norte, se desarrolló una investigación descriptiva de carácter *ex post facto* para conocer el nivel de cumplimiento respecto a las medidas establecidas para el perfil docente y los recursos físicos e infraestructura escolar. Se utilizó un muestreo por conveniencia de 20 centros educativos, 10 del sector público y 10 del sector privado, a los que se les aplicó un instrumento denominado Evaluación de la Favorabilidad del Entorno Educativo para la Práctica de Educación Física (E.F.E.E.F). Los resultados muestran un perfil docente con una favorabilidad del 83.9 % y unos recursos físicos e infraestructura del 56.6 %.

Palabras clave: centros educativos, condiciones mínimas, educación física, favorabilidad, infraestructura, perfil docente, recursos físicos.

Abstract

In order for favorable physical education to develop in public and private educational centers in the Dominican Republic, the MINERD, MOPC and INEFI establish the conditions that must be met. Taking into account these conditions and the little reliable information on the current state of the favorability of the educational centers of Santo Domingo Norte, an *ex post facto* descriptive investigation was developed to know the level of compliance with respect to the measures established for the teacher profile and the physical resources and school infrastructures, where a convenience sample of 20 educational centers was used, 10 from the public sector and 10 from the private sector, to whom an instrument called evaluation of the favorability of the educational environment for the practice of teaching was applied physical education. The results show a teacher profile with a favorability of 83.9% and physical resources and infrastructure of 56.6%.

Keywords: educational centers, favourability, infrastructure, minimum conditions, physical education, physical resources, teacher profile.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), recinto Eugenio María de Hostos (EMH). República Dominicana, grisleandro.perez@isfodosu.edu.do, ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6347-1270>

1. Introducción

Las condiciones mínimas para el perfil docente de los centros educativos han sido establecidas por el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD), a través del estatuto docente, el manual de puestos y funciones y el concurso de oposición docente (MINERD, 2003; MINERD, 2013; MINERD, 2021).

El perfil docente encierra cuatro condiciones: la sociodemográfica, que hace referencia a la edad, sexo y localidad; la laboral, que se refiere al lugar de trabajo, sector educativo y horas académicas a cargo del docente; la de desempeño, que enmarca los procedimientos, estrategias, y metodologías que se llevan a cabo en el quehacer docente; y la de profesionalización, atinente a la preparación académica alcanzada y en proceso del docente de educación física (López et al., 2014; La Rotta et al., 2020).

Por otra parte, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) junto al MINERD, a través del programa de edificaciones escolares y el reglamento para el diseño de plantas físicas escolares en sus niveles básico y medio, establecen los parámetros que deben cumplir los recursos físicos e infraestructura de los centros educativos para la práctica de educación física respecto a los espacios físicos y recursos generales destinados al área (MINERD, 2003; SEOPC, 2006).

Los recursos didácticos empleados para la práctica de educación física son considerados esenciales para el buen desarrollo del área y se encuentran dentro de las condiciones mínimas que deben tener los centros educativos. Estos recursos son proporcionados por el MINERD y el Instituto de Educación Física (INEFI), entidades encargadas de gestionar y administrar los recursos educativos del Estado en todos sus niveles (MINERD, 2016; INEFI, 2022).

Diversos estudios internacionales abordan el perfil docente, como el Ávila (2019), quien resalta un alto nivel de habilidad emocional, bienestar personal y la adquisición de un estilo de vida asertivo como elementos clave en este perfil. Román-Meléndez et al. (2021), por su parte, señalan que el perfil docente ha evolucionado en el tiempo, y se ha adaptado a las demandas del sistema educativo actual. En este sentido, el docente moderno se caracteriza por una formación multidisciplinar, con un fuerte énfasis en la pedagogía y sus ramificaciones, así como en el conocimiento de los aspectos cognitivos y estilos de aprendizaje de los estudiantes.

Los estudios sobre recursos físicos e infraestructura coinciden en su influencia significativa en el desarrollo académico de los estudiantes. López (2018) destaca el papel positivo de la infraestructura curricular y no curricular en el aprendizaje escolar, al mismo tiempo que advierte sobre problemas de deterioro, carencias e insuficiencias que afectan a los grupos más vulnerables. Pacheco (2021), en su investigación, establece una relación directa entre el desempeño académico de los estudiantes, el estado físico y la ubicación de los centros educativos.

Identificaron deficiencias en las condiciones de los recursos físicos educativos y en la accesibilidad a los servicios de atención primaria. Asimismo, observaron una gran diferencia infraestructural entre escuelas que atienden a niños de hogares de bajos y altos ingresos. Ante este panorama, los autores sugieren la necesidad de invertir más en infraestructura, en especial en zonas rurales y de bajos recursos, para garantizar la equidad educativa.

2. Metodología

Esta investigación descriptiva de tipo *ex post facto* tiene como objetivo mostrar el estado actual del perfil docente y los recursos físicos e infraestructura en las escuelas del municipio de Santo Domingo Norte. Para lograr este objetivo, se utilizó un método de muestreo no probabilístico por conveniencia para seleccionar 20 instituciones educativas, 10 del sector público y 10 del sector privado.

Para acceder a los centros educativos y obtener la información necesaria para la investigación, se emplearon tres documentos: una carta de permiso para el trabajo de campo solicitando la autorización formal de las autoridades escolares, un acuerdo de confidencialidad con las condiciones del estudio y la garantía de la protección de datos, y un consentimiento informado para el docente de Educación Física, en el que esté su consentimiento voluntario para participar.

Tras obtener la aprobación voluntaria de los centros educativos, se aplicó el instrumento Evaluación de la Favorabilidad del Entorno Educativo para la Práctica de Educación Física (E.F.E.E.F), una herramienta con validez KR-20 de .93 que evalúa cuatro factores: gestión institucional, concreciones curriculares, perfil docente y recursos físicos e infraestructura. Cada factor consta de 25 ítems que miden las condiciones mínimas que deben cumplir los centros educativos para la práctica de educación física, con énfasis en los factores de perfil docente y recursos físicos e infraestructura, que son el foco de esta investigación.

Para confirmar la confiabilidad de los datos recopilados, se empleó el coeficiente kappa de Cohen *k*, que evalúa el nivel de coincidencia o de no coincidencia entre los evaluadores sobre el fenómeno observado.

3. Resultados

Tabla 3
Análisis de favorabilidad de los factores investigados por centro educativo

Centro educativo	% Factor 3 (Perfil docente)	<i>k</i>	% Factor 4 (Recursos físicos)	<i>k</i>	Porcentajes totales favorabilidad del entorno en relación a los factores estudiados	<i>k</i>
Escuela 1	100 %	1	48 %	1	74 %	1
Escuela 2	54 %	0.90	20 %	1	37 %	0.95
Escuela 3	76 %	1	44 %	1	60 %	1
Escuela 4	56 %	1	70 %	0.90	63 %	0.95
Escuela 5	88 %	1	66 %	0.90	77 %	0.95
Escuela 6	50 %	0.90	40 %	0.80	45 %	0.85
Escuela 7	96 %	1	50 %	0.90	73 %	0.95
Escuela 8	100 %	1	48 %	1	74 %	1
Escuela 9	96 %	1	64 %	1	80 %	1

(Continuación)

Centro educativo	% Factor 3 (Perfil docente)	<i>k</i>	% Factor 4 (Recursos físicos)	<i>k</i>	Porcentajes totales favorabilidad del entorno en relación a los factores estudiados	<i>k</i>
Escuela 10	92 %	1	56 %	0.80	74 %	0.90
Colegio 1	100 %	1	84 %	1	92 %	1
Colegio 2	96 %	1	52 %	0.80	74 %	0.90
Colegio 3	14 %	0.90	36 %	1	25 %	0.95
Colegio 4	96 %	0.80	62 %	0.90	79 %	0.85
Colegio 5	84 %	0.80	28 %	0.80	56 %	0.80
Colegio 6	92 %	1	56 %	1	74 %	1
Colegio 7	100 %	1	68 %	1	84 %	1
Colegio 8	98 %	0.90	84 %	1	91 %	0.95
Colegio 9	96 %	1	78 %	0.90	87 %	0.95
Colegio 10	94 %	0.90	78 %	0.90	86 %	0.90
Total, Kappa		0.86		0.92		0.94
Moda general 1						

Nota: Autoría propia.

El resultado del índice kappa de Cohen arrojó una concordancia de .94, lo que indica, según la tabla de resultados del paquete estadístico, una alta coincidencia en los datos recogidos por el par evaluador.

Tabla 5
Análisis de la incidencia entre los factores investigados según la favorabilidad de cada uno

Factores	Porcentaje de Favorabilidad general de los factores investigados
Factor 3 (Perfil Docente)	83.9 %
Factor (Recursos Físicos)	56.6 %

Fuente: diseño propio.

En cuanto al perfil docente imperante en Santo Domingo Norte, se observa una alta favorabilidad general del 83.9 %. No obstante, es importante destacar que las escuelas 2, 4 y 6 presentan una favorabilidad por debajo del promedio, con valores que oscilan entre el 50% y el 56%. En el caso del colegio 3, la favorabilidad del perfil docente es más baja, de apenas 14 %. Este resultado se debe, en especial, al incumplimiento de las condiciones referentes a las planificaciones y estudios complementarios.

En relación con los recursos físicos y la infraestructura, se encontró que los centros educativos intervenidos, a escala general, poseen una baja favorabilidad del 56.6 %. Sin embargo, dentro de este grupo, algunos centros del sector privado, como los colegios 1 y 8, presentan una alta favorabilidad, con valores del 84 %. Estos cumplen con los aspectos de espacios físicos suficientes y con capacidad de albergar a la población estudiantil, luminosidad y seguridad del entorno, además de contar con materiales tecnológicos disponibles y de fácil acceso para el personal administrativo, docente y estudiantil. No obstante, si bien estos centros tienen una infraestructura adecuada, presentan deficiencias en cuanto a materiales didácticos de educación física, repositorios de archivos para las clases y planificaciones de educación física, y espacios extracurriculares destinados a la práctica del área.

Por otra parte, la escuela 4 y los colegios 9 y 10 presentan una favorabilidad en este factor que oscila entre el 70 % y el 78 %. Sin embargo, estas instituciones educativas también muestran debilidades importantes. La principal deficiencia es la falta de materiales didácticos suficientes y actualizados para las clases de Educación Física. Además, se observan carencias en materia de seguridad, como la ausencia de barandales protectores en las canchas, su elevada altura en relación con el suelo y la falta de iluminación adecuada. Asimismo, se detectó una insuficiencia de equipos tecnológicos que faciliten la planificación docente. En el caso específico de la escuela 4, su ubicación en un sector rural presenta un riesgo adicional para la salud de los estudiantes y el personal del centro educativo, debido a la presencia de agua estancada y una pocilga de cerdos frente a la institución.

En cuanto a los colegios mencionados, la baja favorabilidad se debe principalmente a la insuficiencia del espacio para el desarrollo de la práctica de educación física y la escasez de materiales didácticos.

El factor perfil docente presenta una media de favorabilidad del 80.8 %, mientras que el factor recursos físicos se queda en un 50.6 %. En el caso de los colegios, la favorabilidad del perfil docente es del 87 %, mientras que la de los recursos físicos es del 62.6%.

4. Discusión y conclusiones

El perfil docente encontrado en el municipio de Santo Domingo Norte tiene una alta favorabilidad, ya que la mayoría cumple con las condiciones mínimas establecidas por el MINERD (2003, 2013, 2021) referentes al perfil sociodemográfico, laboral, de desempeño y profesional del docente, aunque en baja proporción se presentaron deficiencias en algunos centros respecto a este factor, los cuales no mostraron evidencias tangibles de planificaciones diarias y estudios complementarios de sus docentes en el área de Educación Física.

Por otra parte, los recursos físicos presentan una baja favorabilidad, lo cual influye de forma negativa en el aprendizaje de los escolares y en la práctica de Educación Física según lo plantea Pacheco (2021), careciendo de espacios físicos y recursos generales adecuados y acondicionados para una práctica segura contra los agentes climáticos y escombros, además de aspectos como barandales de seguridad, tableros, canastas, pintura y medidas incorrectas de las canchas, contrastando con lo establecido por la SEOPC (2006).

Como conclusión, el perfil docente de Santo Domingo Norte posee una alta favorabilidad, esto demuestra según Muñoz (2019) un alto nivel de habilidad emocional, bienestar personal y un estilo de vida asertivo, además de, capacidad de adaptabilidad a las demandas del sistema educativo actual como plantea Román-Meléndez et al. (2021), sin embargo, los recursos físicos no son favorables, esto coincide con las carencias y deterioro de los recursos educativos presentados por López (2018) y Duarte et al. (2011).

5. Agradecimientos y reconocimientos

Al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) por patrocinar la Maestría en Educación Física Integral MEFI, 2.^a cohorte.

6. Referencias bibliográficas

- Ávila Muñoz, A. M. (2019). Perfil docente, bienestar y competencias emocionales para la mejora, calidad e innovación de la escuela. *Boletín Redipe*, 131-144. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7528260>
- López, A. B., González, I., & De León, C. (2014). Perfil de un buen docente. Aplicación de un protocolo de evaluación de las competencias del profesorado universitario. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 133-148.
- Ministerio de Educación (MINERD). (2003). *Reglamento del estatuto docente: Decreto N.º 63903*. Santo Domingo de Guzmán: MINERD. Obtenido de <https://r.issu.edu.do/yD>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2013). *Manual Operativo de Centro Educativo Público*. Santo Domingo, D.N. República Dominicana: MINERD. Obtenido de <https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/docs/oficina-nacional-de-planificacion-y-desarrollo-educativo/SCA4-manual-operativo-de-centro-educativo-publico-actualizado-192015pdf.pdf>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2016). *Diseño curricular Nivel Primario 1.º, 2.º y 3.º*. Santo Domingo: MINERD. Obtenido de <https://r.issu.edu.do/lj>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD). (2021). *Reglamento del concurso de oposición docente*. Santo Domingo: MINERD. Obtenido de <https://ministeriodeeducacion.gob.do/media/ordenes/orden-departamental-06-2021pdfctH6.pdf>
- Pacheco, N. J. (2021). Evaluación del impacto de la infraestructura física educativa en la educación. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 22. doi: <https://doi.org/10.23913/ride.v11i22.940>
- Román-Meléndez, G., Pérez-Navío, E., & Medina-Rivilla, A. (2021). Perfil del docente inclusivo de básica primaria: orientado a la transformación del proceso formativo en las instituciones educativas oficiales del distrito de Cartagena-Colombia. *Información tecnológica*, 89-108. doi:<http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642021000200089>
- Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC). (2006). *Reglamento para el diseño de plantas físicas escolares - Niveles Básico y Medio*. Santo Domingo. Decreto 305-06: DGRS (Dirección general de reglamentos y sistemas). Obtenido de <https://www.mopc.gob.do/media/1956/r-023.pdf>